

தமிழரின் புலப்பெயர்வும் தமிழ்க் கல்விச் சூழலும் Migration of Tamils and the Tamil Educational Context

ம. கயல்விழி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: BDU2320632780419, தமிழாய்வுத் துறை, பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

M. Kayalvizhi, Tamil Research Scholar, Reg No: BDU2320632780419, Bishop Heber College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7309-0065>

முனைவர் பா. இராஜ்குமார், இணைப்பேராசிரியர் & துறைத்தலைவர், தமிழாய்வுத் துறை, பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr.P.Rajkumar, Associate Professor & Head, Department of Tamil, Bishop Heber College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli-17, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1393-6794>

DOI: 10.5281/zenodo.19677547

Abstract

The antiquity of the Tamil people, their origins, and their migration across the world are evidenced by various literary works, grammatical texts, inscriptions, and historical accounts from scholars, spanning from the Sangam period to contemporary times. Due to the passage of time and various political reasons, Tamils have migrated from their homeland and are now living in different countries. This article examines the need for mother-tongue education to ensure a proper educational environment for their future generations and to preserve their culture in the context of migration. It also explores the efforts they undertake to obtain education, the challenges they face, and the role and importance of education in reclaiming their cultural identity while living as refugees in foreign lands.

Keywords: Migration, Refugees, Culture, Diaspora, Education.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழர்களின் தொன்மையினையும், அவர்களின் தோற்றத்தினையும், அவர்கள் உலகமெல்லாம் பரவிய வகையினையும் சங்க காலம் தொடங்கி தற்கால இலக்கியம் வரை பல்வேறு இலக்கியங்களும், இலக்கணங்களும், கல்வெட்டுகளும், அறிஞர்களின் வரலாற்றுக் குறிப்புகளும் சான்றுகளுடன் நமக்கு உணர்த்துகின்றன. கால மாற்றத்தினால் பல்வேறு அரசியல் காரணங்களினால் தமிழர்கள் தங்களின் சொந்த நாட்டை விட்டுப் பல்வேறு நாடுகளுக்குப் புலப்பெயர்ந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்களின் கல்விச்சூழல் சரியானதாக அமைய வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் தங்களின் வருங்காலச் சந்ததியினருக்கு கல்வியை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனும், புலப்பெயர்வுச் சூழலில் தங்களின் பண்பாட்டினைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு தாய்மொழிக் கல்வியின் தேவை இன்றிமையாததாகின்றது. கல்வியைப் பெறுவதற்கு அவர்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளும் அவர்கள் சந்திக்கின்ற சிக்கல்களையும், புலப்பெயர்ந்து அகதிகளாக வாழும் சூழலில் பண்பாட்டினை மீட்டெடுக்கக் கல்வியின் தேவை மற்றும் சூழல் குறித்து ஆராய்கிறது இக்கட்டுரை.

குறிப்புச்சொற்கள்: புலப்பெயர்வு, அகதிகள், பண்பாடு, புகலிடம், கல்வி.

முன்னுரை

சங்க காலம் தொடங்கி தற்கால இலக்கியம் வரை பல்வேறு இலக்கியங்களும், இலக்கணங்களும், கல்வெட்டுகளும், அறிஞர்களின் வரலாற்றுக் குறிப்புகளும் சான்றுகளுடன் நமக்கு உணர்த்துகின்றன. கால மாற்றத்தினால் பல்வேறு அரசியல் காரணங்களினால் தமிழர்கள் தங்களின் சொந்த நாட்டை விட்டுப் பல்வேறு நாடுகளுக்குப் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்களின் கல்விச்சூழல் சரியானதாக அமைய வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் தங்களின் வருங்காலச் சந்ததியினருக்கு கல்வியை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனும், புலம்பெயர்வுச் சூழலில் தங்களின் பண்பாட்டினைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு தாய்மொழிக் கல்வியின் தேவை இன்றிமையாததாகின்றது. கல்வியைப் பெறுவதற்கு அவர்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளும் அவர்கள் சந்திக்கின்ற சிக்கல்களையும், புலம்பெயர்ந்து அகதிகளாக வாழும் சூழலில் பண்பாட்டினை மீட்டெடுக்கக் கல்வியின் தேவை மற்றும் சூழல் குறித்து ஆராய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

புகலிட இலக்கியம்

தொன்றுதொட்டு ஒருவர் காலங்காலமாய் தாம் வாழ்கின்ற சூழலில் அகப்புற காரணிகளால் வாழ முடியாத சூழ்நிலைக்கு ஆட்பட்டு மற்றொரு நாட்டிற்கு விருப்பத்துடனும் விருப்பமின்றியும் புலம்பெயர்ந்து செல்பவர்களே புலம்பெயர்ந்தோர் ஆவார். புலம்பெயர்ந்து சென்ற அவர்கள் தமது மகிழ்ச்சி, துன்பம் புறச்சூழல், புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் அவர்கள் அடையும் வேதனைகள் இவற்றையெல்லாம் இலக்கியங்களாக வெளியிடுகின்றனர் அவைகளே புகலிட இலக்கியம் ஆகும்.

புலம்பெயர்ந்தோர் குறித்தான கருத்தியல் விளக்கம் சம காலத்தில் சமூக அளவிலும், இலக்கிய அளவிலும், ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பரிச்சயமானதாகவே இருக்க முடியும் எனினும் இச்சொல் குறித்தான தோற்றம் விளக்கம் தொடர்ந்து இச்சொல்லின் பயன்பாட்டு நிலை என்பன பற்றிய நுட்பமான பார்வை அவசியமாகின்றது. மேலும் புலம்பெயர்தல் பதத்திற்கு இணையான அல்லது அதற்குச் சற்று மாற்றான நிலையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற பதங்களான இடம்பெயர்ந்தோர், குடி பெயர்ந்தோர், அகதியானோர் புகலிடம் தேடிச் செல்வோர் எனும் பதங்களும் ஒப்பிட்டு விரிவாக அலசிப் பார்க்கத் தக்கவையாகும். (ஈழத்து புலம்பெயர் இலக்கியம் பன்முக வாசிப்பு, பக். 8, 9)

புலம்பெயர்வுக்கான காரணங்கள்

தமிழர்கள் பல்வேறு காலக்கட்டங்களில் ,பல்வேறு வாழ்வியல் சூழல்களில் பல்வேறு நாடுகளில் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து வந்துள்ளனர், வேற்று நாட்டவரும் தமிழகத்திற்கு வந்துள்ளனர், என்றக் குறிப்பினை இலக்கியங்களின் வழி அறிய முடிகின்றது.

தமிழர்களின் புலம்பெயர்வு என்பது கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டளவிலே நிகழ்ந்துள்ளது. கிரேக்க உரோமானியப் பயணியர்களின் குறிப்புகளிலும், சங்க இலக்கியங்களிலும், வணிகத்திற்காகத் தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து சென்றதை அறிய முடிகின்றது. (புலம்பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் பனுவல்களும் மதிப்பீடுகளும், ப. 10)

தமிழர்களின் புலம்பெயர்விற்கு பல்வேறு காரணிகள் அடிப்படையாய் அமைகின்றன. அவை, 1. போர், 2. வணிகம், 3. வாழ்வாதாரம் , 4. கல்வி ஆகும். இன்னும் பல காரணங்களுக்காகத் தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து சென்றுள்ளனர். புகலிட இலக்கிய முயற்சிகளின் முக்கிய கூறுகளாக பின்வருவனவற்றைக் கருதுகிறார் சு. குணேஸ்வரன்.

- அரசின் ஒடுக்குமுறை, இன அழிப்பு, அதனால் ஏற்படும் சீரழிவுகளை வெளிப்படுத்துவது.
- புகலிடத்தின் புதிய சூழல்கள் தரும் அனுபவங்களை வெளிப்படுத்துவது.
- போர் மற்றும் மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றிய எவ்விதத் தொடர்புமற்ற, சாதாரண வாழ்க்கை பற்றிய படைப்புகள். (புலம்பெயர் தமிழர்கள், ப. 83)

தமிழ் மரபில் புலம்பெயர்வு என்பது சங்க காலத்தில் வாணிகம் சார்ந்து நிகழ்ந்துள்ளது. மணிமேகலை காப்பியத்தில் பாண்டிய நாட்டு வாணிகர்கள் சாவகத் தீவிற்குச் சென்று வணிகம் செய்தனர், இவற்றின் குறிப்புகளை நாம் மணிமேகலை காப்பியத்தின் வழி அறியலாம்.

மாநீர் வங்கம் வந்தோர் வணங்கிச்

சாவக நன்னாட்டுத் தண்பெயல் மறுத்தலின்

வங்க மாக்களோடு மகிழ்வுடன் ஏறிக்... (மணி., பாத்திர மரபு கூறிய காதை, 73 – 77)

கடல் வழிப் பயணம் என்பது அறிவியல் வளர்ச்சி அடையாத கால கட்டத்தில் நம் முன்னோர்கள் மேற்கொண்டது சிந்திக்கத்தக்கது, அவை எளிமையான பயணம் அன்று, காற்றின் திசை, அழுத்தம் அறிந்து கப்பலைச் செலுத்தும் திறன் அறிந்தவர்கள் தமிழர்கள்.

தமிழர்கள் பயன்படுத்திய கலங்களின் வகைகளாகத் தமிழ் இலக்கியத்தில் பதினெட்டு வகையான கலங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இவற்றைக் கட்டுமர வகை, தோணி வகை, வள்ளம் வகை என மூன்று பெரும் பிரிவுகளுக்குள் அடக்கலாம். (தமிழர் புலம்பெயர்வு, ப. 73)

சங்க காலம் தொடங்கி இன்றைய காலகட்டம் வரையிலும் தமிழர்கள் பல்வேறு காரணங்களுக்காகப் புலம்பெயர்ந்துள்ளனர், குறிப்பாக கிரேக்க, ரோமானிய நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளனர். சோழர்கள் காலகட்டத்தில் அரசியல் சார்புத் தன்மையில் பல்வேறு நாடுகளுக்குச் சென்றனர். காலனிய ஆதிக்க வரலாற்றில் தமிழர்கள் அகதிகளாக, கூலிகளாக புலம்பெயர்ந்து சென்றுள்ளனர். அவர்களின் உழைப்பு சுரண்டப்பட்டு வாழ்வாதாரத்தை இழந்து நின்றுள்ளனர். இன்றளவில் புலம் பெயர்த் தமிழர்களின் வாழ்வில் சொந்த நாட்டைப் பற்றிய நினைவு, நிறுவெறி, மொழி சார்ந்த அடையாளச் சிக்கல்கள் ஆகியவைகளே, அவர்களின் வாழ்வியல் சிக்கல்களாக இருக்கின்றன.

இன்றைய நிலையில் இலக்கியங்கள் கூறும் புலம்பெயர்தலுக்கான காரணங்கள் மிகுந்திருப்பினும், வேறு சில புதிய காரணங்களும் சேர்ந்துள்ளன. பொருளீட்டல், வேலை, கல்வி, மருத்துவம், சாதியப் பூசல், வறுமை, வேலையின்மை, உள்நாட்டுப் போர், அயல்நாட்டாரின் படையெடுப்பு, அரசியல் ஆகிய காரணங்கள் புதிதாக புலம்பெயர்தலுக்கு உரியனவாக விளங்குகின்றன. (முனைவர் சி.சேதுராமன்)

ஆரம்பக் காலகட்டத்தில் தமிழர்கள் கொத்தடிமைகளாகவே அடையாளப்படுத்தப்பட்டனர். தினக்கூலிகளாக, தோட்டங்களிலும், சுரங்கங்களிலும் பணியமர்த்தப்பட்டனர்.

அடைக்கலத்தைத் தேடிச் சென்றவர்கள் சமூக அடையாளங்களை இழந்து வியர்வையால் நீர்பாய்ச்சி உழைப்பால் வேலியமைத்து மலேசியா நாட்டை வளப்படுத்தினர் என்றால் அது மிகையாகாது. (செ. சாந்தி)

தாய்மொழிக் கல்வியின் தேவை

சமூக, அரசியல் காரணங்களினால் தமிழர்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து சென்றுள்ளனர். தாங்கள் புலம்பெயர்ந்து சென்றுள்ள நாடுகளில் அங்குள்ள தனித்துவமான பண்பாட்டுடன், தங்களின் பண்பாட்டினை இணைக்க வேண்டிய சூழலில் தமிழர்கள்

உள்ளனர். அந்த நாடுகளில் பிறந்து வளரும் குழந்தைகள், அந்த நாட்டுப் பண்பாட்டினைப் பின்பற்றியே வளருவார்கள். இந்நிலையில் தமிழர்கள் தங்களுடைய பண்பாட்டினைக் கல்வி வாயிலாகவே வளரும் தலைமுறையினருக்கு கற்றுக்கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. தமிழ் மொழிக் கல்வியின் தேவையை உணர்ந்த தமிழர்கள் தாய் மொழியின் வழியாகவே சிறந்த கட்டமைப்புகளை உருவாக்கத் தலைப்பட்டனர்.

மொழியைக் காப்போம்

கல்வியைக் குறித்த மேலை நாட்டுப் பழமொழி “ஒருவனுக்கு எந்த மொழியில் கனவு வருகிறதோ அதுவே அவனது கல்வி மொழியாக இருக்க வேண்டும்” தமிழர்கள் நாடு கடந்து சென்றாலும் எங்கும் தமிழ்ப் பற்றுடன் மொழிப்பற்று மிக்கவர்களாய் திகழ்கின்றனர். தாங்கள் படைக்கும் இலக்கியங்களில் தமிழுக்கே முன்னுரிமை கொடுத்துள்ளனர்.

பொன்னும் மணியும் புவியாளும் நற்பேறும்

என்னை அணுகிடினும் ஏற்பேனோ – புண்மனத்தார்

எண்ணி அழிக்கவரின் இன்னுயிரை நான்மதியேன்

கன்னித் தமிழென்றன் கண். (புலம்பெயர்ந்தோர் படைப்புகளில் செவ்வியல் இலக்கியங்களின் தாக்கம், ப. 10)

என்ற கவிதை வரிகளில் புலம்பெயர்ந்த கவிஞரிடம் தமிழ்ப் புலமையும், கவிதைச் சிறப்பும் அமைந்திருப்பதைக் காணலாம். 1980 காலக் கட்டங்களுக்குப் பின்னர் நிலைமை தலைகீழாகியது, மொழி நிலை மாறியது, தாய்மொழியான தமிழ் இரண்டு, மூன்றாம் மொழி என்ற இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.

சங்கங்கள் கண்டார்கள் இலக்கியங்கள்

தாய்போற்றப் படைத்தார்கள் எழுச்சி கொண்டார்

சிறப்பான மொழி வாழ உயிரும் நீத்தார்

இங்குள்ள எழுத்தாளர் தியாகத்தோடே

எதிர்பார்ப்பு நினைவின்றி எழுதுகின்றனர்.

தங்கத்தை கால்கொண்டு மிதித்தல் போலத்

தமிழ்மீது சிலமக்கள் நடக்கின்றாரே (அயல்நாட்டுத் தமிழ் இலக்கியங்கள், ப. 46)

புலம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு அன்றிலிருந்து, இன்றுவரையில் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் பல நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். வாழ்வியல் போராட்டங்களின் மத்தியில் சில மொழிப் போராட்டங்களும் இணைந்து வாழ்வியலில் சிக்கல்களை உண்டு பண்ணுகின்றன.

தமிழகத்தில் தமிழன்னைவின் அரவணைப்பில் தனிச்சுவை கண்ட நாம், இன்று வேற்று மண்ணில் வேறுபட்ட சூழலில் வேருன்றுகிறோம் தமிழோடு இசைபாடக் கேட்டுத் தமிழ் மனம் கமழும் தென்றலில் தேனைச் சுவைத்து, தமிழிலே கற்று, தமிழிலே பேசி, எழுதி வந்த நாம் மாறுபட்ட சூழலில் வாழவேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம். (புலம்பெயர்ந்த தமிழன், ப. 57)

எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் என்று வாழ்ந்து வந்த தமிழர்கள் இன்று வேற்று நாட்டில், மொழி இனம் புரியாத சூழலில் வாழும் நிலையினை நினைக்கும் போது ஏற்படும் வலியினை விவரித்து கூறுகின்றார்.

தமிழ் உணர்வு

தமிழர்கள் இன்றளவிலும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து சென்றாலும், பண்பாடு, கலாச்சாரம், என்றளவில் நோக்குமிடத்து இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகின்றனர்.

ஆனாலும் அடிப்படையில் அவர்கள் அனைவரும் தமிழர்களே என்ற எண்ணமே மேலோங்கியுள்ளது.

ரோஜா வேண்டுமென்றால்
முள் குத்தலை எதிர்கொள்ள வேண்டுமே.
வளர்ச்சிப்பாதையில்
பண்பாட்டில் பலவும்
கலாச்சாரத்தில் கால்வாசியும்
காணமல் போனது
ஆனால்
கழுத்துக்கு மேல்
நாங்கள் எப்பொழுதும்

தமிழ்ச்சிகளே (மலேசியத் தமிழ்க் கவிதைக் கருத்தரங்க மலர், பக். 11, 12)

என்ற கவிதையில் மதம், மொழி, இனத்தால் வேறு பட்டிருந்தாலும் அனைவரும் தமிழர்கள் என்ற கருத்தை, ஆழமாகவும், அழுத்தமாகவும் பதிவுசெய்துள்ளார். மலேசியா, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட அயல்நாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் புறத்தோற்ற அமைப்பு முறையில் பலவகையாக இருந்தாலும், மனதளவில் அவர்கள் தமிழர்களாகவும், தமிழ் உணர்வோடும் இருப்பதைக் காணமுடிகின்றது.

நடைமுறை மொழிச்சிக்கலும் தமிழ் மொழியும்

புலம்பெயர்ந்த மக்களை சில வகைப்பாட்டுக்குள் வகைப்படுத்தும் போது அவர்களின் கல்விச்சூழல் பல்வேறு மாற்றங்களைப் பெறுகின்றது.

- பிறப்பு முதலே புலம்பெயர்ந்தவர்கள்.
- பள்ளிப் பருவத்தில் புலம்பெயர்ந்தவர்கள்.
- மேற்படிப்பிற்காக புலம்பெயர்ந்தவர்கள் .
- பணிச் சூழல் காரணமாக புலம்பெயர்ந்தவர்கள்.

என்று வகைப்படுத்தும் போது பிறப்பு முதலே புலம்பெயர்ந்தவர்கள் (குழந்தைகள்) சமூகத் தொடர்பினாலும், வாழ்விட ஆதிக்கதினாலும் இயல்பாகவே ஒரு மொழியைப் பயின்று வாழ்வியலைத் தொடர பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றனர். புலம்பெயர்ந்த மண்ணிற்கு ஏற்றவாறு தன்னைத் தானே தகவமைத்து கொள்ளும் குழந்தைகள் தாய்மொழியின் தொடர்பின்றி மிகப்பெரிய சவால்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.

தமிழ்ப் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் மொழியை அறிமுகம் செய்தாலும் தமிழ்மொழியானது பேச்சு வழக்கில் மட்டுமே உள்ளது, புலம்பெயர்ந்த மண்ணில் பிறந்த குழந்தைகளிடம் தமிழை எழுதப் படிக்கத் தெரியாத சூழ்நிலைகளே நிலவுகின்றன. இருப்பினும் தங்களின் குழந்தைகள் தாய்மொழியான தமிழ் மொழியில் படிப்பதா, இல்லை தாங்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற நாட்டின் தேசிய மொழியைப் படிப்பதா என்ற சிக்கலும் எழுகின்றன.

தாய்மொழிக் கல்வி

புலம்பெயர்ந்து மற்ற நாடுகளில் வசிக்கும் தமிழர்களைப் பொருத்த வரை, தாய்மொழிக் கல்வி என்பது சாதாரணமாக கிடைத்துவிடுவதில்லை. பன்மொழிக் கலாச்சாரப் பண்பாட்டில் பெற்றோர்களுக்கு தமிழ் தாய் மொழியாக இருந்தாலும் அவர்களின் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் இரண்டாம் மொழியாகவே அமையும். அவர்களுக்கு தங்களின் தாய்மொழியான தமிழ் மொழியைக் கற்றுக்கொடுப்பது தமிழர்களின் (பெற்றோர்களின்) கடமையாக உள்ளது.

தாய்மொழியில் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் பல்வேறு வகையான திறன்களைப் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். அவற்றுள் சில

- மொழித்திறன்
- கருத்துப் பரிமாற்றம்
- விழுமியப் பரிமாற்றம்

தாய் மொழியான தமிழைப் படிக்கும்போது மேற்கண்ட திறன்களை மாணவர்கள் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். ஆனால், தாங்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழும் இடத்தில் இவற்றைக் கற்றுக்கொடுப்பது சவாலாகவே உள்ளது, எந்த திறனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது என்ற சிக்கல்கள் உருவாகின்றன.

இந்தியாவிலிருந்து சாதிய ஒடுக்கு முறைகளாலும் பல்வேறு காலங்களில் ஏற்பட்ட பஞ்சங்களாலும் இலங்கைக்கு புலம்பெயர்ந்த கல்வியறிவற்ற தமிழர்கள் போல வாய்மொழி இலக்கியங்களாக இல்லாமல் தாங்கள் கற்ற கல்வியின் துணைகொண்டு இலக்கிய வாசிப்பு பயிற்சியின் வழியாக கவிதை, சிறுகதை, புதினம், நாடகம், இலக்கிய விமரிசனம், வரலாறு இப்படியாக தமிழர்கள் செய்து வருகின்றனர். (இரா. முருகன், ப. 172)

அயலகத்தில் தமிழ் மொழி

தமிழர்கள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக தம் தாய் நாட்டை விட்டு புலம்பெயர்ந்து சென்றுள்ளனர். ஏறத்தாழ 150க்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் தமிழர்கள் வசிக்கின்றனர், தமிழ் மொழியின் பெருமையினை உணர்ந்த மேலை நாட்டினர் தங்கள் நாடுகளில் தமிழர்கள் தமிழ் மொழிக் கல்வியை கற்பதற்கு பல்வேறு நிறுவனங்கள், கல்விச் சாலைகள், தமிழ் இருக்கைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளனர். சில நாடுகளில் தமிழ் ஆட்சி மொழியாகவும் இருப்பதனால், அரசாங்கமே தமிழ் மொழியைக் கற்பிப்பதற்கு பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்து தருகின்றன. இவை மட்டுமல்லாது புலம்பெயர்ந்தவர்கள் சில அமைப்புகளின் மூலம் தமிழ் கற்பிப்பதற்கு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். தமிழ் இலக்கியத்தினை தமிழர்கள் அறிந்தால் மட்டுமே அடையாள இழப்பு இல்லாமல் வாழ முடியும் என்று தனிநாயக அடிகளும்.

தமிழிலக்கியத்தை படியாது விட்டால் தமிழர்களாக வாழ மாட்டார்கள். தமிழ் இலக்கியத்தை படிப்பதாக இருந்தால் தமிழ் மூலமே அதனைப் படிக்க வேண்டும். பிறமொழி பெயர்ப்புகள் ஊடாகப் படிக்கக் கூடாது. (புலம்பெயர்ந்தோர் படைப்புகளில் செவ்வியல் இலக்கியங்களின் தாக்கம், ப. 68)

தமிழிலக்கிய அறிவினை அடையாளமாக கொண்டாலே அவர்களின் அடையாளம் தொடரும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மலேசியா, கனடா, சிங்கப்பூர், பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் தமிழர்கள் அதிகம் வாழ்கின்றனர், இங்கு அரசாங்கமும் பல்வேறு தமிழர் இயக்கங்களும் தமிழை வளர்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கற்றல் , கற்பித்தலில் நம் நாட்டைக் காட்டிலும் வெளிநாடுகளில் கற்றலில் புதுமையை ஏற்படுத்தி, தமிழர்களின் பண்பாடு, பாரம்பரியம், என்று பல்வேறு வகைகளில் முன்னிலைப்படுத்தி வருகின்றனர்.

புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் புதிய சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது, கலாச்சார முரண்பாடுகள், இழப்புகள், துக்கம் ஆகியவற்றை பிரதிபலித்து இலக்கியம் செய்கின்றனர். ஆங்கில மொழியின் மூலம் கிடைக்கும் படைப்புகள் தான் பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டு வாசகர்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஜெர்மன், பிரெஞ்சு ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல உலக மொழிகளில்

இலக்கியங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பாக இருக்கிறது. இதனால் இவர்கள் பார்வை விசாலமாக இருக்கிறது, புகலிடத்தில் வாழும் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிகள் மட்டும் இன்றி புகலிட தேசத்தின் மொழிகளையும் அறிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம். (செ. அபிராமி, ப. 5)

இனவெறி (ம) நிறவெறி

புலம்பெயர்த் தமிழர்கள் சொந்த நாட்டிற்குள்ளேயே தங்களுக்கான உரிமை கிடைக்காமல் அகதிகளாக வாழ்ந்து வரும் போக்குகள் நிகழ்ந்தேறி வருகின்றன. இந்நிலை மாற வேண்டும் என்ற தங்களது நினைவுகளை நிறைவேற்றிட தங்கள் தாய்த்திருநாட்டை விட்டு வெளியேறி அண்டை நாடுகளில் அடைக்கலம் புகுந்தனர். தங்கள் நாட்டில் தங்களுக்கும் தங்களின் இனத்திற்கும் கிடைக்காத அடிப்படையான சில உரிமைகள் அடைக்கலம் புகுந்த நாட்டில் தமக்கு கிடைக்கும் என்ற பெரிய கனவுடன் செல்கின்றனர். ஆனால் அவர்களுக்கு கிடைத்தது பெரிய ஏமாற்றம் தான் விஞ்சியது, தங்கள் குழந்தையின் கல்வி குறித்த அவர்களது ஏக்கம் கானல் நீராகவே மாறியது, கடல் கடந்து, நிலம் கடந்து மற்ற நாட்டிற்கு சென்றாலும் அங்கேயும் அவர்களின் நிலை தொடர்கதையாகவே நிகழ்ந்தேறிவருகின்றது.

எத்தனையோ பொழுதுகள் வந்து போகின்றன.

கறுப்பர்களுக்கென்று ஒரு பொழுதும் வந்ததேயில்லை

அடிக்கடி வரும் நிறவெறிப் பொழுதொன்றில் (அயலகத் தமிழ் இலக்கியம், ப. 65)

இனவெறி மற்றும் மத வெறி காரணமாக புலம்பெயர்ந்த மக்கள் அயல்நாடுகளில் தாக்கப்படுகிறார்கள். தங்களின் உயிரைப் பாதுகாப்பதே அவர்களின் முக்கிய நோக்கமாகி விடுகிறது. இந்நிலையில் அவர்கள் தங்களின் குழந்தைகளின் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவது இரண்டாம் பட்சமாகி விடுகிறது, பாதுகாப்பு இல்லாத சூழலில் குழந்தைகளின் படிப்பு கேள்விக்குறியாகி விடுகிறது, இதுமட்டுமின்றி அங்குள்ளவர்கள் அடிமைகளாகவும், தொழிலாளர்களாகவும் சென்றவர்கள் அவர்கள் தங்களின் வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக சென்றவர்கள் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தருவதில்லை.

அகதிகள் மதிக்கப்படவேயில்லை எப்போதும் எவராலும்

ஒரேயொரு தடவை மட்டும்

அகதிகள் மதிக்கப்படுகிறார்கள்,

தேர்தல் வரும்போது (புலம்பெயர்த் தமிழர்களின் வாழ்வியல், ப. 213)

அகதிகள் எப்பொழுதும் மதிக்கப்படவேயில்லை என்ற மனக் குமுறலை வெளிப்படுத்தியுள்ளது இக்கவிதை, அவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகள் எதுவும் நிறைவேறாத சூழலில், தேர்தலில் அவர்களின் வாக்குரிமை மட்டும் தேவைப்படுவதாக ஆசிரியர் கூறியுள்ளது. அவர்களின் கல்வியின்மை சூழலைக் காட்டுகிறது, படிப்பின்மையின் காரணமாக அவர்கள் படும் இன்னல்கள் ஏராளம். இவைமட்டுமின்றி ஆண் பெண் பாகுபாடுகள் இங்கு மட்டுமல்ல எல்லா நாடுகளிலும் அவை ஒரே அளவுகோலில் செயல்படுகின்றன.

கற்பு என்பது காலம் காலமாகப் பெண்களின் பெயர், இருப்பு, உணர்வு ஆகியவற்றை பொருட்படுத்தாத ஆண்களின் அடக்குமுறை ஆயுதமாக இருந்து வந்திருக்கின்றது. (ஏ. சந்தானலட்சுமி)

மொழிப் பள்ளிகளின் நோக்கங்கள்

புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் உள்ள பள்ளிகளில் அவர்கள் என்ன கற்க வேண்டும் அவர்களின் தேவை என்ன என்பதையும் அறிந்து ஒரு சில நாடுகளில் இம்முறைகளைப் பின்பற்றுகின்றனர்.

1. சமூகமயமாக்கல்
2. பன்முகத்தன்மை
3. மொழி
4. கலாச்சாரம்
5. அடையாளம்
6. பிரதிநிதித்துவம்

பாடப்புத்தகங்களின் உள்ளடக்கங்கள் மிகவும் அறிவாற்றல் நிலையுடனும், அவர்களின் அடையாளம் குறித்தும், கற்றலில் அவர்களின் தேவைகளை, நிறைவேற்றும் நோக்குடனும் அமைக்கப் பட்டுள்ளது இங்கு நோக்கத்தக்கது. புலம்பெயர்ந்து சென்றாலும் அவர்களின் தனித்தன்மைகளை இழந்துவிடக்கூடாது. அவர்களின் தாய் மொழி, கலாச்சாரம், பன்முகத்தன்மை இவற்றில் எதிலும் சமரசம் செய்து கொள்ள கூடாது. அனைத்தையும் இழந்து அயல் நாடுகளில் புலம்பெயர்ந்து சென்றாலும், புகலிட நாடுகளில் தங்களின் கல்வியை மற்றும் இழந்துவிடக் கூடாது என்ற நிலையில் அவர்களின் கல்விச் சூழல் அவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றியது.

புலம்பெயர்ந்தவர்கள் தமது சிறுகதைகளுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் பொருட்பரப்பு மிக விரிந்தது. தாயக வாழ்வினையும் அதனோடு இணைந்த போரின் வடுவையும் சுமந்த படைப்புகளோடு, தனி நபர் சுதந்திரம் எதிர்ப்புணர்வு ஆகியவற்றை தமது கதைகளுக்கு உள்ளடக்கமாக எடுத்து கொள்கின்றனர். (அலைவும் உலைவும், ப. 18)

புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் தங்களின் அறிவு வளர்ச்சியினால், தங்களின் மொழிப் புலமையை பயன்படுத்தி, புறச் சூழ்நிலையின் மூலம் தங்களின் அவலங்களை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். அவர்கள் தங்களை காக்க கூடிய ஆயுதங்களாக மொழியையே சார்ந்துள்ளனர். புலம்பெயர்வினால் பண்பாட்டு கலாச்சாரம் மாற்றம் பெறுகின்ற பொழுது, மொழியிலும் மாறுதல் நிகழ்கிறது, இவற்றின் காரணமாக தங்களை அடிமைப்படுத்தும் பொழுது அவர்களை எதிர்த்து கேள்விகேட்கும் நிலையை கல்வி என்ற ஒன்றாலே வழங்க முடியும் என்று நம்புகின்றனர்.

புலபெயர்வும் இலக்கிய ஆக்கமும்

காலனிய ஆட்சிக் காலத்தில் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களாக மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள், தாங்கள் பெற்ற கல்வியின் வாயிலாக பல்வேறு படைப்புகளை வெளியிட்டனர். இன, நிற வெறிக்கும், அடிமைதனத்திற்கும் எதிராகக் குரல் எழுப்பினர். தங்களின் படைப்புகளின் வழியே அவர்கள் தங்களின் எதிர்ப்புகளை பதிவு செய்தனர்.

மலையகத் தமிழரின் காலனித்துவ காலப் புலம்பெயர் இலக்கிய ஆக்கங்களானது தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் புதிய போக்குகளை தோற்றுவித்தது. புலம்பெயர் இலக்கிய ஆக்கங்களோடு முற்றிலும் வேறுபட்ட தன்மைகளையும் கொண்டுள்ளன. (மலையக தமிழரின் புலம்பெயர்வும் இலக்கிய ஆக்கமும், ப. 14)

மொழியும் குழந்தைகளும்

புலம்பெயர்ந்த சூழலில் சிறுபான்மை மொழிச் சூழலில் அடிப்படையில் குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மொழி தாய்மொழியே ஆகும். இளம்பருவச் சூழலில் வாழ்கின்ற குழைந்தைகளின் கருத்து உருவாக்கம் அவர்களின் தாய் மொழியில் அமையவேண்டியதை பல்வேறு உளவியலாளர்களும், மொழியியல் அறிஞர்களும் வலியுறுத்தியுள்ளது இங்கு நோக்கத்தக்கது. புலம்பெயர்ந்த நாட்டில் பேசப்படுகின்ற மொழியினை இணைப்பு மொழியாகவும், சிந்தைக்குரிய மொழியாகவும் குழந்தைகள் பயன்படுத்த வேண்டும்,

குழந்தைகளின் இருமொழிப் பண்பாட்டிற்கு பெற்றோர்களின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியமாகும். பெற்றோர்களே குழந்தைகளின் முதல் பெற்றோர்கள், இருமொழிச் சூழலினால் குழந்தைகள் தங்களின் அடையாளத்தை நிலைநாட்டிடுவர்.

நிறைவுரை

புலம்பெயர்வு என்பது சங்க காலத்தில் வணிகம் சார்ந்தும், பிற்காலத்தில் அரசியல் தொடர்பாகவும் நிகழ்ந்தேறியுள்ளது. இடைக்கால கட்டங்களில் பல்வேறு அரசியல் சூழல் காரணமாக மக்கள் புலம்பெயர்ந்துள்ளனர். தற்காலத்தில் பணி, கல்வி நிமித்தம் காரணமாக செல்கின்றனர். இவ்வாறு புலம்பெயர்ந்து செல்கின்ற அவர்கள் தங்களின் மொழி அடையாளப் பண்பினைச் சில நேரங்களில் இழந்துள்ளனர், பல்வேறு நாடுகளில் அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் தமிழின் (கல்வியினை) மேல் நிலைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். தமிழைக் கற்பதில் உள்ள இடர்ப்பாடுகளையும், அவற்றிற்கான தீர்வுகளையும் இக்கட்டுரையின் மூலம் அறியமுடிகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] செ. அபிராமி & வே. மணிகண்டன். “அ. முத்துலிங்கம் சிறுகதைகளில் அயலகப் பண்பாடுகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி-4, இதழ் -1, டிசம்பர்- 2021, DOI:10.5281/zenodo.5812153, பக்-2-11.
- [2] அன்புச்செழியன், ப. (ப.ஆ). *புலம்பெயர்த் தமிழர்களின் வாழ்வியல்*. உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், 2022.
- [3] ஆனந்தகுமார், பா. *புலம்பெயர்ந்தோர் இலக்கியம் பனுவல்களும் மதிப்பீடுகளும்*. நியூ செஞ்சரி புத்தக நிறுவனம், சென்னை, 2018.
- [4] குணேஸ்வரன், சு. *அலைவும் உலைவும்*. தினைப்புனம் வெளியீடு, 2009.
- [5] ஏ. சந்தானலட்சுமி & வே. மணிகண்டன். “அ. முத்துலிங்கம் சிறுகதைகளின் படைப்பாக்கத்தின்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி-7, இதழ் -2, பெப்ரவரி 2025, DOI:10.5281/zenodo.15550557.
- [6] செ. சாந்தி. “மலேசியத் தமிழர்களின் வாழ்க்கைப் போராட்டமும் சமூக விளைவுகளும்.” *முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2584-1238, தொகுதி-2, இதழ்-1, ஆகஸ்ட் 2024, DOI:10.5281/zenodo.12754214, பக்.1-6.
- [7] சாமி அப்பாத்துரை. *புலம்பெயர்ந்த தமிழன்*. கனடா ஈழநாடு வெளியீடு, 1995.
- [8] சீனிவாசன், ச. *புலம்பெயர்த் தமிழர்கள்*. பாலாஜி இன்டர்நேஷனல் பதிப்பகம், சென்னை, 2022.
- [9] சுபாஷினி, க. *தமிழர் புலம்பெயர்வு*. தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, 2024.
- [10] செல்வக்குமரன், க. *ஈழத்துப் புலம்பெயர் இலக்கியம் - பன்முக வாசிப்பு*. காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை, 2008.
- [11] முனைவர் சி.சேதுராமன். “புலம் பெயர்தல்.” *முத்துக்கமலம் பன்னாட்டுத் தமிழ் மின்னிதழ்*, ISSN: 2454-1990. <https://www.muthukamalam.com/essay/literature/p46.html>.
- [12] மணிமாறன், மா. & முருகன், கரு. (தொ.ஆ.). *அயலகத் தமிழ் இலக்கியம்*. நெஸ்லிங்க் புகல்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ், 2023.
- [13] இரா. முருகன். “வரலாற்று நோக்கில் தமிழரின் புலம்பெயர்வும் படைப்பாக்க முயற்சிகளும்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி-3, இதழ்-1, ஜூன்-2021, DOI: 10.34256/irjt21s127, பக்.168-174.
- [14] புலியூர்க் கேசிகன் (உ.ஆ.). *மணிமேகலை*. பாரி நிலையம், சென்னை, 2015.

- [15] விசயராகவன், கோ. (ப.ஆ). புலம்பெயர்ந்தோர் படைப்புகளில் செவ்வியல் இலக்கியங்களின் தாக்கம். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.
- [16] விசயராகவன், கோ.(ப.ஆ). அயல்நாட்டுத் தமிழ் இலக்கியங்கள். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2012.
- [17] மலேசியத் தமிழ்க் கவிதைக் கருத்தரங்க மலர், இந்திய ஆய்வியல் துறை, மலாய் பல்கலைக்கழகம், உமா பதிப்பகம், சென்னை.
- [18] ஜெயசீலன், எம். எம். மலையக தமிழரின் புலம்பெயர்வும் இலக்கிய ஆக்கமும். அமரர். இர. சிவலிங்கம் ஞாபகார்த்த குழு, 2015.

References

- [1] S. Abirami & V. Manikandan. "A. Muthulingam Sirukathaigalil Ayalaga Panpaadugal." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN 2581-7140, Vol. 4, Issue 1, December 2021, doi:10.5281/zenodo.5812153, pp. 2–11.
- [2] Anbusezhiyan, P. (Ed.). *Pulampeyar Thamizhamizhargalin Vaazhviyal*. Ulaga Thamizh Sangam, 2022.
- [3] Anandhakumar, Pa. *Pulampeyarnthor Ilakkiyam: Panuvalgalum Mathippeedugalum*. New Century Book House, Chennai, 2018.
- [4] Guneswaran, Su. *Alaivum Ulaivum*. Thinaipoonam Veliyedu, 2009.
- [5] Santhanalakshmi & Ve. Manikandan. "A. Muthulingam Sirukathaigalin Padaippaakkathiran." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN 2581-7140, Vol. 7, Issue 2, February 2025, doi:10.5281/zenodo.15550557.
- [6] Se. Shanthi. "Malaysia Thamizhargalin Vaazhkaip Poraattamum Samooga Vilaivugalum." *Mutharasi – Kalai Ilakkiya Panpaattu Thamizh Aayvithazh*, E-ISSN 2584-1238, Vol. 2, Issue 1, August 2024, doi:10.5281/zenodo.12754214, pp. 1–6.
- [7] Saami Appathurai. *Pulampeyarntha Thamizhan*. Canada Eezhanadu Veliyedu, 1995.
- [8] Seenivasan, Sa. *Pulampeyar Thamizhargal*. Balaji International Pathippagam, Chennai, 2022.
- [9] Subashini, Ka. *Thamizhar Pulappeyaru*. Thamizh Marabu Arakkattalai, 2024.
- [10] Selvakumaran, Ka. *Eezhathu Pulampeyar Ilakkiyam – Panmuga Vaasippu*. Kavya Pathippagam, Chennai, 2008.
- [11] Dr. C. Sethuraman. "Pulam Peyarthal." *Muthukkalam Pannattu Thamizh Minnithazh*, ISSN: 2454-1990. <https://www.muthukkalam.com/essay/literature/p46.html>
- [12] Manimaran, Ma. & Murugan, Karu. (Eds.). *Ayalaga Thamizh Ilakkiyam*. Neslink Books Publications, 2023.
- [13] R. Murugan. "Varalaatru Nokkil Thamizharin Pulappeyavum Padaippaakka Muyarchigalum." *Sarvadesa Thamizh Aayvithazh*, Vol. 3, Issue 1, June 2021, doi:10.34256/irjt21s127, pp. 168–174.
- [14] Puliur Kesikan (Comm.). *Manimekhalai*. Paari Nilayam, Chennai, 2015.
- [15] Vijayaraghavan, Go. (Ed.). *Pulampeyarnthor Padaippugalil Sevviya Ilakkiyangalin Thaakkam*. Ulaga Thamizharaychi Niruvanam, Chennai.
- [16] Vijayaraghavan, Go. (Ed.). *Ayalnattu Thamizh Ilakkiyangal*. Ulaga Thamizharaychi Niruvanam, Chennai, 2012.
- [17] *Malaysia Thamizh Kavithai Karutharangam Malar*. Indian Aayviyal Thurai, Malaya University, Uma Pathippagam, Chennai.

[18] Jeyaseelan, M. M. *Malaiyaga Thamizharin Pulampeyarvum Ilakkiya Aakkamum*.
Amarar R. Sivalingam Nyabagartha Kuzhu, 2015.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.